

O RECONHECIMENTO DO TRABALHO INVISÍVEL MATERNO NA FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, COM BASE NA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 492/2023 - CNJ

THE RECOGNITION OF MATERNAL INVISIBLE WORK IN THE SETTING OF FOOD PENSION, BASED ON THE APPLICATION OF RESOLUTION N. 492/2023 - CNJ

Lara Barbosa Ramos Marques¹
Ricardo da Silva Filho²
Layr Leorne Mendes Junior³

Resumo: O cuidado, a dedicação à família, às atividades domésticas, aos filhos e às próprias demandas são invisibilizadas e apagadas na aferição da contribuição materna, sendo, por muitas vezes, irrelevantes no processo de fixação de alimentos em prol dos filhos menores. Portanto, esse artigo tem como objetivo geral analisar os impactos do PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO (RESOLUÇÃO CNJ N. 492/2023), nos julgados em ações de alimentos em prol dos filhos menores, considerando e valorando o capital imaterial materno investido na criação da prole. Já os objetivos específicos consistem em compreender os desafios e obstáculos enfrentados por mães no exercício da maternidade solo e com base nisso, identificar as mudanças nas decisões judiciais em ações de alimentos decorrentes da implementação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. O tipo de estudo escolhido para essa pesquisa foi uma Revisão de Literatura (RL). A realização da coleta dos estudos necessitou-se da utilização de bancos de dados, como: Scientific Electronic Library (SciELO) e Google acadêmico. Para facilitar o acesso aos estudos utilizou-se alguns descritores, como: trabalho invisível; direito; Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, Brasil e aspectos jurídicos. A partir do que foi descrito, ficou concluído que a Jurisdição Brasileira avança no combate às desigualdades sociais, políticas e econômicas que regem as relações assimétricas de poder, especificamente, no reconhecimento da vulnerabilidade e dos desequilíbrios sociais que permeiam as relações entre homens e mulheres no âmbito familiar, especificamente no exercício da função de pais.

Palavras-chave: Trabalho Invisível Materno, Pensão Alimentícia, Resolução N. 492/2023 CNJ.

Abstract: Care, dedication to the family, domestic activities, children and one's own demands are made invisible and erased when assessing maternal contribution, and are often irrelevant in the process of setting alimony payments for minor children. Therefore, this article has the general objective of analyzing the impacts of the JUDGMENT PROTOCOL WITH A GENDER PERSPECTIVE (CNJ RESOLUTION No. 492/2023), on judgments in alimony actions for minor children, considering and valuing the maternal intangible capital invested in raising offspring. The specific objectives consist of understanding the challenges and obstacles faced by mothers in exercising single motherhood and, based on this, identifying the changes in judicial decisions in alimony actions resulting from the implementation of the Protocol for Judgment with a Gender Perspective. The type of study chosen for this research was a Literature Review (LR). The collection of studies required the use of databases such as: Scientific Electronic Library (SciELO) and Google Scholar. To facilitate access to the studies, some descriptors were used, such as: invisible work; law; Trial Protocol with a Gender Perspective, Brazil and legal aspects. Based on what was described, it was concluded that the Brazilian Jurisdiction advances in the fight against social, political and economic inequalities that govern asymmetrical power relations, specifically, in the recognition of vulnerability and social imbalances that permeate relationships between men and women in the family environment, specifically in the exercise of the role of parents.

Keywords: Invisible Maternal Labor, Alimony, Resolution No. 492/2023 CNJ.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: marqueslarab@gmail.com

² Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: ricardsilv1977@gmail.com

³ Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

As cicatrizes da desvalorização e invisibilidade da mulher na sociedade são frutos das desigualdades sociais, políticas e culturais institucionalizadas ao longo da história, as quais exercem influência direta na produção e aplicação do direito. Nesse contexto, como não poderia ser diferente, o direito tem um papel extremamente relevante: por um lado, pode ser perpetuador de subordinações; por outro, se analisado, construído, interpretado e utilizado de maneira comprometida com a igualdade substancial, pode se tornar um verdadeiro mecanismo de emancipação social. (CNJ, 2021, p. 14).

Atentando-se à desigualdade de gênero e o impacto da problemática na estrutura jurisdicional do Estado, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução n. 492/2023, editou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, objetivando que os julgamentos do Sistema de Justiça Brasileiro realizem o direito à igualdade e à não discriminação de todas as pessoas, de modo que o exercício da função jurisdicional se dê de forma a concretizar um papel de não repetição de estereótipos, de não perpetuação de diferenças, constituindo-se um espaço de rompimento com culturas de discriminação e de preconceitos. (CNJ, 2021, p. 7).

Sob essa ótica, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar tal protocolo, avança na direção de reconhecer que a influência do patriarcado, do machismo, do sexismo, do racismo e da homofobia são transversais a todas as áreas do direito, não se restringindo à violência doméstica, e produzem efeitos na sua interpretação e aplicação, inclusive, na área do Direito das Famílias. (CNJ, 2021, p. 8).

Dessa maneira, é indiscutível a necessidade de aplicação das lentes de gênero no direito de família, em especial, nas demandas de fixação de alimentos, reconhecendo e valorando a sobrecarga do cuidado materno e de suas consequências físicas, emocionais, financeiras e sociais, invisíveis aos olhos da sociedade, e muitas das vezes, da própria jurisdição, considerando-a na ponderação e na fixação da pensão alimentícia em prol dos filhos menores.

De acordo com o entendimento da economista e professora Hildete Pereira de Melo, “na atualidade, as mulheres continuam responsáveis pela família e todos os aspectos da vida humana que não se exprimem em relações monetárias, os quais permanecem obscuros e intimamente ligados ao sexo feminino. (Melo, 2009, p. 166). Ainda, segundo a economista, a invisibilidade é revelada na qualificação dos afazeres domésticos como um trabalho acessório,

secundário e de ajuda, evidenciando que tal conjuntura é fruto da desqualificação do papel faminino na sociedade.

O cuidado, a dedicação à família, às atividades domésticas, aos filhos e às próprias demandas são invisibilizadas e apagadas na aferição da contribuição materna, sendo, por muitas vezes, irrelevantes no processo de fixação de alimentos em prol dos filhos menores. Assim, de qual modo a nova resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça contribuirá na busca pelo reconhecimento e valoração do capital imaterial materno investindo na criação dos filhos na fixação da pensão alimentícia?

Nesse contexto, surgem questões relevantes que este artigo se propõe em abordar: o cuidado exclusivo pode ser considerado como contribuição materna na criação dos filhos, de modo a impactar os alimentos pagos pelo pai em prol da prole?

O objetivo geral do estudo é analisar os impactos do PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO (RESOLUÇÃO CNJ N. 492/2023), nos julgados em ações de alimentos em prol dos filhos menores, considerando e valorando o capital imaterial materno investido na criação da prole. Já os objetivos específicos consistem em compreender os desafios e obstáculos enfrentados por mães no exercício da maternidade solo e com base nisso, identificar as mudanças nas decisões judiciais em ações de alimentos decorrentes da implementação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

O tipo de estudo utilizado é uma Revisão bibliográfica, cujo arcabouço teórico se baseia na coleta de dados a partir de artigos, livros, protocolos jurídicos e jurisprudências referentes à temática, ilustrando a ótica científica de diversos autores e juristas. Para tanto, foram utilizadas as bases de dados Scientific Electronic Library (SciELO) e Google acadêmico.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é considerada como exploratória e descritiva. De acordo com Gil (2002), as pesquisas exploratórias têm como finalidade principal, o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. São pesquisas que habitualmente envolvem levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas e análise documental. Já as pesquisas descritivas, objetivam detalhar os aspectos de uma específica população, fenômeno ou ainda relações entre variáveis.

A respeito da exposição da problemática, foi utilizado o método qualitativo, que coloca no centro do seu objeto de estudo não fatos constituídos, mas sim ações coletivas e processos sociais que podem ser em parte apreendidos por meio de interações diretas, cuja significação não é determinada previamente.

Portanto, o interesse nessa temática decorre da necessidade de buscar mecanismos de combate à desigualdade da mulher perante a sociedade, em especial, no momento em que esta é inserida na maternidade solo. Desse modo, além das responsabilidades decorrentes da filiação, a mulher necessita lidar com as exaustivas e incontáveis demandas de cuidado, e mesmo diante todo esforço e dedicação, suas funções são invalidadas, desvalorizadas e tão pouco remuneradas, fazendo-se necessário o enfrentamento ao sexismo, machismo e patriarcado presentes de forma institucionalizada na sociedade.

2 TRABALHO, GÊNERO E CUIDADO: SOBREPESO NA MATERNIDADE SOLO

2.1. A construção histórica da desigualdade de gênero

A desigualdade de gênero é herança de uma construção histórica centrada na reverência, primazia e valorização da figura masculina em contraste ao desprezo e à subalternação do papel feminino no âmbito familiar, social, econômico e político. Essa alteridade ganhou mais força com o advento do capitalismo. Sobre esta base, foi possível impor uma nova divisão sexual do trabalho, que diferenciou não somente as tarefas que as mulheres e os homens deveriam realizar, como também suas experiências, suas vidas, sua relação com o capital e com outros setores da classe trabalhadora. (Federici, 2004, p. 213).

A separação da produção mercantil de bens e serviços do âmbito familiar provocou a acumulação de diferenças, desigualdades e hierarquias entre os papéis femininos e masculinos na sociedade industrial. Esta percepção contribui para que seja feita uma associação linear entre a atividade masculina com a produção mercantil e a feminina com atividade familiar doméstica, esta velada pela sociedade, conseqüentemente desvalorizada. Eis a raiz do papel subalterno feminino. (Melo, et. al., 2009, p. 181)

A diferença de poder entre mulheres e homens e o ocultamento do trabalho não remunerado das mulheres por trás do disfarce da inferioridade natural permitiram ao capitalismo ampliar imensamente “a parte não remunerada do dia de trabalho” e usar o salário (masculino) para acumular trabalho feminino. Em muitos casos, serviram também para desviar o antagonismo de classe para um antagonismo entre homens e mulheres. (Federici, 2004, p. 214).

Embora tenha se conquistado arduamente, no plano formal, a autonomia e independência da mulher, a desigualdade e desvalorização do seu papel ainda emergem

ofensivamente na estrutura social, reverberando uma violência velada e ignorada aos olhos da sociedade e do poder estatal, em especial, na desvalorização das atividades impostas historicamente ao papel feminino, responsáveis por dirigir o bem-estar emocional e físico dos indivíduos através do cuidado.

2.2. A economia do cuidado e a sua ligação intrínseca ao gênero feminino na sociedade

O trabalho de cuidado sustenta a vitalidade familiar e a força produtiva, sendo base da engrenagem funcional da sociedade. Ele consiste no conjunto de bens e atividades que permitem às pessoas alimentarem-se, educarem-se, estarem sãs e viver em ambiente propício. (Aguirre, Batthyány, et. al., 2014).

O cuidado é exercido a partir da realização das tarefas diárias de cozinhar, limpar, organizar, medicar, atender, socorrer e assistir o seio familiar, este composto por crianças, idosos e até mesmo, pelos próprios maridos e companheiros. Caso não houvesse o esforço e a dedicação gasta nessas atividades, o desenvolvimento econômico e social restaria em estado de cristalização.

Associar o termo cuidado com o conceito de economia significa focar naqueles aspectos deste espaço que geram, ou contribuem para gerar, valor econômico. Em outras palavras, o de particular interesse para a economia do cuidado é a relação entre a forma como as sociedades organizam o cuidado de seus membros, e o funcionamento do sistema econômico. (Enríquez, 2005, p.2)

Na atualidade, as mulheres continuam responsáveis pela família e todos os aspectos da vida humana que não se exprimem em relações monetárias, os quais permanecem obscuros e intimamente ligados ao sexo feminino. A sociedade industrial separou a mulher e sua família da esfera produtiva, tornando-a mera dona-de-casa, figura criada pela sociedade moderna ao deslocá-la das antigas funções econômicas exercidas pelas famílias. (Melo, et al, 2009).

Assim como existe ‘um segundo sexo’, existe uma ‘segunda economia’. O trabalho tradicionalmente executado por homens é o que conta. Ele define a visão de mundo econômica. O trabalho da mulher é ‘o outro’. É tudo o que ele não faz, mas de que depende para poder fazer o que se faz.” (Marçal; Folgueira, 2022).

2.3. Os prejuízos da invisibilidade do cuidado no contexto da maternidade solo

Com o crescimento do capitalismo, a sociedade sofreu grandes mudanças, como por exemplo a alteração do modelo de família, pois não estava mais coincidindo com as novas formas de reorganização do processo produtivo e, com isso, houve mudança nos valores e costumes sociais.

Atualmente, o número total de separações é o maior da série histórica iniciada em 2007 pelo IBGE. (Martins, 2024). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o divórcio no Brasil cresceu 8,6% em 2022 na comparação com 2021, de 386.813 para 420.039, e o perfil dos casais que se divorciaram em 2022 foi majoritariamente de pessoas com filhos menores de idade.

Após a dissolução do vínculo amoroso de um casal, a disfuncionalidade estrutural e afetiva passa a imperar na família - em especial, quando há existência de filhos - impactando substancialmente a vida familiar e as relações parentais. Tais mudanças perfazem ciclos e direitos, findam obrigações, ensejando novas discussões no âmbito material e patrimonial, responsáveis pela reestruturação da vida após a ruptura do laço familiar.

Sabe-se que, a tendência dos filhos menores é de se manterem junto à custódia física materna, sem prejuízo do convívio paterno filial, respeitando a ética do cuidado e as noções constitucionais de cooperação, isonomia e justiça social.

Todavia, tal igualdade de atribuições não se vislumbra na prática, cuja maternidade é marcada pela sobrecarga do cuidado, da pressão física e psicológica, a qual é intensificada substancialmente quando a mãe assume de forma exclusiva todas as responsabilidades pela criação do filho, tanto financeiras quanto afetivas, em uma família monoparental.

Nesta senda, um dos maiores desafios da mãe solo - esta que se caracteriza como a mulher chefe e provedora de família monoparental, com dependentes de até 18 anos - é a responsabilidade quase única e exclusiva no amparo material e afetivo aos filhos, em razão do significativo índice de abandono e desinteresse paterno à prole. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), o Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas.

Assim, no momento em que a mãe assume o papel de chefe de família, avoca-se a responsabilidade sobre-humana de administrar todas as searas da vida, encarregadas de prover o próprio sustento e de seus dependentes, desaguando em uma terceira jornada de trabalho, a qual acumula o trabalho fora de casa e as diversas funções de cuidar, educar e preparar um indivíduo para a sociedade.

Por sua vez, o cenário vivenciado pelo pai, após a ruptura familiar, é

descomunalmente oposto ao da mãe, já que suas preocupações passam a ser os dias e os horários de visitar, buscar ou devolver os filhos, que por vezes, acontecem apenas um vez na semana ou de forma quinzenal, e quando acontecem, além de ter a obrigação de fornecer alimentos à subsistência dos mesmos.

Observa-se que, não são raras as vezes que o genitor ao romper o vínculo amoroso, dissolve também, de maneira gradativa, o ligame afetivo com o próprio filho fruto da relação, momento em que, esse indivíduo passa a ocupar um espaço secundário e diminuto na vida do progenitor, justificando assim, a existência alarmante de 172,2 mil de nascidos com pais ausentes⁴ no Brasil.

Nesse cenário, o ônus de suprir todas as necessidades vitais da prole fica a encargo da mãe, enquanto a figura paterna se responsabiliza obrigatoriamente pelo pagamento da pensão alimentícia, já que, na hipótese de inadimplemento decorrerão sanções cíveis e criminais⁵, sendo uma delas a constrição de liberdade.

Alicerçado nisso, denota-se que a responsabilidade e o dever mútuo, isonômico e solidário de ambos os pais na criação dos filhos deixa de existir no momento em que uma mãe se insere ou é inserida na maternidade solo. A balança que, em tese, deveria ser equilibrada se transforma em um pêndulo sustentado unilateralmente pela genitora, enquanto o genitor se limita a fornecer apenas parcela do sustento do filho, que na maioria esmagadora das vezes, não supre metade do desgaste físico, emocional e financeiro despendido pela mãe.

Portanto, além de prover a subsistência familiar, a mãe assume o papel de tutelar e educar a prole pelo tempo necessário à sua formação, sobrecarregando integralmente seu tempo, dentro de um extenso lapso temporal. A procriação não teria sentido se a mãe não completasse sua obra assegurando, até o fim, a sobrevivência do feto e a transformação do embrião num indivíduo acabado. Essa convicção é corroborada pelo uso ambíguo do conceito de maternidade que remete ao mesmo tempo a um estado fisiológico momentâneo, a gravidez, e a uma ação a longo prazo: a maternagem e a educação. A função materna, levada ao seu limite extremo, só terminaria quando a mãe tivesse, finalmente, dado à luz um adulto (Badinter, 1985, p. 12).

⁴ Em 2023, dos 2,5 milhões nascidos no Brasil, 172,2 mil deles têm pais ausentes — quantidade 5% maior do que o registrado em 2022, de 162,8 mil. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) obtidos por meio do Portal da Transparência do Registro Civil.

⁵ As ações mencionadas se ajustam às condutas descritas pelos arts. 224, caput, e parágrafo único, 246 e 168, todos do Código Penal, e tipificam, respectivamente, os delitos de abandono material, abandono intelectual e apropriação indébita, em episódio de violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha. (CNJ, 2021)

3 A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR, A LEGISLAÇÃO E A JURISDIÇÃO BRASILEIRA

3.1. Os parâmetros legais na fixação dos alimentos

O alicerce principiológico da dignidade humana e da solidariedade no âmbito alimentício norteia a fixação dos alimentos necessários à sobrevivência de quem os pleiteia, em especial, as crianças e adolescentes, indivíduos vulneráveis, em fase de desenvolvimento físico e mental, cuja proteção jurídica lhes são imprescindíveis.

Nesta senda, o quantum alimentar é fixado obedecendo uma perspectiva solidária entre pais e filhos, pautada na ética do cuidado e nas noções constitucionais de cooperação, isonomia e justiça social, uma vez que se trata de direito fundamental inerente à satisfação das condições mínimas de vida digna.

A legislação civilista, aplica os vetores constitucionais da dignidade humana e da solidariedade no âmbito da fixação da pensão alimentícia. Esta é fixada na proporção das necessidades do alimentando observando a capacidade econômica do alimentante, a fim de que tal obrigação não se torne um gravame insuportável ao alimentante. Em resumo, a fixação deve ser pautada no binômio necessidade/possibilidade.

A obrigação de prestar alimentos é atribuída a ambos os pais, consoante o artigo 229 da Constituição Federal de 1988, devendo cada genitor responder proporcionalmente às possibilidades de cada um.

Frente a isso, observa-se que o elemento essencial na fixação dos alimentos é a contribuição proporcional de ambos os genitores. Contudo, há de se ponderar os limites dessa contribuição, eis que, o sustento de um indivíduo incapaz não abrange somente a utilização do capital material propriamente dito, tendo em vista que, manter uma pessoa absolutamente incapaz de prover o seu próprio sustento, requer tempo, dedicação, cuidado, atenção, dinheiro e afeto, consoante os fatos amplamente abordados no tópico anterior.

3.2. O Protocolo de julgamento com perspectiva de gênero (Resolução CNJ N. 492/2023) como instrumento do reconhecimento do cuidado na fixação da pensão alimentícia aos filhos

O protocolo foi editado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Resolução n. 492/2023, se constituindo como mais um instrumento para que seja alcançada a igualdade de

gênero, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, à qual se comprometeram o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça.

O instrumento traz considerações teóricas e de cunho interpretativo sobre a questão da igualdade, objetivando que os julgamentos do Sistema de Justiça Brasileiro realizem o direito à igualdade e à não discriminação de todas as pessoas, de modo que o exercício da função jurisdicional se dê de forma a concretizar um papel de não repetição de estereótipos, de não perpetuação de diferenças, constituindo-se um espaço de rompimento com culturas de discriminação e de preconceitos. (CNJ, 2021)

Assim, ao julgar questões como essa, faz-se necessário reconhecer que a influência do patriarcado, do machismo, do sexismo, do racismo e da homofobia são transversais a todas as áreas do direito, não se restringindo à violência doméstica, e produzem efeitos na sua interpretação e aplicação, inclusive e porque não dizer – primordialmente – na área do Direito das Famílias. (CNJ, 2021)

Nesse sentido, é inegável a necessidade do reconhecimento da sobrecarga materna nas esferas sociais, políticas e jurisdicionais. O excesso de atribuições atreladas naturalmente ao papel feminino na sociedade, especialmente no contexto da maternidade, gera um estado de exaustão física, psíquica e emocional na mulher, que por inúmeras vezes, é invisibilizado, ignorado e normalizado na sociedade.

As jornadas de trabalho das mulheres brasileiras, na função de “mães” são historicamente apagadas das narrativas sociais, enquanto os pais, ausentes afetivamente e materialmente, dão continuidade às suas vidas, sem interferência significativa da privação e sobrecarga gerada pelo ato de cuidar e educar um filho.

Ao lado do ideal romântico da figura materna, o gênero feminino, sempre que não se encaixa na expectativa social, é rotulado com estereótipos como o da vingativa, louca, aquela que aumenta ou inventa situações para tirar vantagem, ou seja, a credibilidade da palavra e intenções da mulher sempre são questionadas. (CNJ, 2021)

Tais visões, encarregadas de estereótipos machistas e misóginos, geram o descaso dos genitores com o cuidado dos filhos, acreditando eles que qualquer ajuda financeira disponibilizada à mãe de seus filhos, seria no intuito de usurpar os valores da pensão para elas mesmas, ou simplesmente para conturbar o emocional dos pseudos genitores.

O dano pelo inadimplemento ou pensionamento insuficiente atinge não só a criança, como também aquela que termina suprindo o que falta, às custas de muitas renúncias, abdições e prejuízos.

Por isso a importância da análise jurídica com perspectiva de gênero, com a finalidade de garantir processo regido por imparcialidade e equidade, voltado à anulação de discriminações, preconceitos e avaliações baseadas em estereótipos existentes na sociedade, que contribuem para injustiças e violações de direitos fundamentais das mulheres. (CNJ, 2021)

Analisar e julgar uma ação com perspectiva de gênero nas relações assimétricas de poder significa aplicar o princípio da igualdade, como resposta à obrigação constitucional e convencional de combater qualquer tipo de discriminação de gênero, garantindo o real acesso à justiça com o reconhecimento de desigualdades históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais para a preservação do princípio da dignidade humana das mulheres e meninas. (CNJ, 2021)

Esta maior participação dos tribunais de justiça na promoção da plena vigência dos direitos humanos está ligada à consolidação da corrente de opinião que sustenta que os direitos econômicos, sociais e culturais têm a mesma origem, o mesmo titular e o mesmo destinatário do que direitos civis e políticos. Superando a posição clássica que mantinha a distinção entre os dois tipos de direitos com argumentos baseados na sua eficácia, exigibilidade e possibilidade de serem justiciáveis, hoje ganhou força a concepção que sustenta que todos os direitos humanos são exigíveis, indivisíveis, interdependentes e universais. Conseqüentemente, o Estado é obrigado a promover e proteger os direitos humanos na sua totalidade, sem fazer distinções entre direitos sociais e direitos civis e políticos (Abramovich; Courtis, 2002).

Assim, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero tem um papel crítico e transversal em todas as áreas do direito. Em especial, nas ações de família, o instrumento editado pelo Conselho Nacional de Justiça auxilia no reconhecimento das vulnerabilidades e dos desequilíbrios sociais que estão intrínsecos, no ponto de vista social, aos papéis de uma mãe e de um pai, ajudando a contrabalançar essa assimetria, valorando e sobrepondo, no que tange à aferição da fixação dos alimentos, os esforços despendidos pela mãe através do ato de cuidar, que na maioria das vezes, resulta na estagnação profissional, acadêmica e pessoal da própria mulher.

3.2. Aplicação das lentes de gênero nas atuais decisões judiciais alimentícias

Os tribunais brasileiros estão vinculados às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, com a finalidade de garantir um processo regido pela imparcialidade e equidade, voltado à anulação de discriminações, preconceitos e avaliações

baseadas em estereótipos existentes na sociedade, que contribuem para injustiças e violações de direitos fundamentais das mulheres. (CNJ, 2021, p. 95)

As decisões judiciais vêm aplicando as lentes de gênero na ponderação e fixação da pensão alimentícia, levando em consideração as questões disfuncionais da sociedade, que sujeitam a mulher às condições sobre-humanas de lidar com incontáveis obrigações e encargos de cuidar de si e dos filhos praticamente sozinha, atentando-se tal conjectura à divisão sexual do trabalho⁶, acumulação de funções e inúmeras horas despendidas para manutenção do lar e da família.

Assim, nas ações de alimentos, os julgados pátrios estão levando em consideração o cuidado invisível materno na aferição da pensão alimentícia destinada ao filhos menores, reconhecendo e valorando a sobrecarga do cuidado investindo na criação dos filhos.

Por intermédio da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, com a relatoria de Eduardo Augusto Salomão Cambi, foi adotado no julgado do Agravo de Instrumento de n. 0013506-22.2023.8.16.0000, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de majorar o quantum alimentar, levando em consideração as atividades domésticas, inerentes ao dever diário de cuidado (como o preparo do alimento, a correção das tarefas escolares, a limpeza da casa para propiciar um ambiente limpo e saudável), por exigirem uma disponibilidade de tempo ainda maior da mulher, lhe retirando oportunidades no âmbito profissional, cultural e social.

A decisão ponderou o princípio da parentalidade responsável na concretização do pagamento de pensão alimentícia em montante proporcional aos esforços da mulher, considerando o tempo prescindido pela genitora à educação e aos cuidados com a criança, cuja renúncia causa-lhe prejuízo no exercício de sua profissão, que por sua vez, compromete suas chances de ampliação a jornada de trabalho, ascensão e aperfeiçoamento profissional, causando-lhe um decréscimo patrimonial que deve ser levado em consideração para fins de justa repartição dos dispêndios inerentes ao sustento da menor.

Para o magistrado, tal fundamentação “é um instrumento de desconstrução da neutralidade epistêmica e superação histórica de diferenças de gêneros, de identificação de estereótipos presentes na cultura que comprometem a imparcialidade jurídica, de promoção da

⁶ De acordo com essa divisão, os homens são prioritariamente associados à esfera produtiva – isto é, o mundo do trabalho remunerado - e as mulheres à esfera reprodutiva – todo o trabalho de reprodução humana, de cuidado, de afeto, alimentação, limpeza e as demais atividades domésticas necessárias para que as pessoas se mantenham vivas e possam participar das outras esferas sociais: a educação, o trabalho, a política, etc. Os papéis de gênero tradicionais e a divisão sexual do trabalho. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/poder-e-participacao-politica/programas-aco-es-de-um-lado-os-papeis-de-genero-tradicionais-e-a-divisao-sexual-do-trabalho>>. Acesso em: 18 nov. 2024.

equidade do dever de cuidado de pai e mãe no âmbito familiar, além de ser um meio de promoção de direitos humanos e de justiça social (artigos 4º, inc. II, e 170, caput, da Constituição Federal).”

Conclui-se que, os julgados no direito de família apoiam-se nas diretrizes do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, ponderando o princípio da igualdade material, nas questões da desvalorização e invisibilidade da mulher na sociedade como resultado das desigualdades sociais, políticas e culturais institucionalizadas ao longo da história, as quais exercem influência direta na produção e aplicação do direito.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo objetivou analisar os impactos do Protocolo De Julgamento Com Perspectiva De Gênero (Resolução CNJ N. 492/2023) nos julgados em ações de alimentos em prol dos filhos menores, considerando e valorando o capital imaterial materno investido na criação da prole, esse marcado pela indiferença, subestimação e invalidação.

A partir disso, observou-se que a Jurisdição Brasileira avança no combate às desigualdades sociais, políticas e econômicas que regem as relações assimétricas de poder, especificamente, no reconhecimento da vulnerabilidade e dos desequilíbrios sociais que permeiam as relações entre homens e mulheres no âmbito familiar, especificamente no exercício da função de pais.

Assim, nas demandas de alimentos, as decisões judiciais vêm aplicando as lentes de gênero na aferição do quantum alimentar, levando em consideração os cuidados e a dedicação despendidos pela mãe como fator determinante na ponderação da pensão alimentícia.

Com isso, é possível identificar o reconhecimento das desigualdades de gênero a partir de uma análise sobre a divisão sexual do trabalho, que repercute nas inúmeras horas de trabalho despendidas pelo sexo feminino em prol do funcionamento da família e criação dos filhos.

Portanto, verifica-se uma transformação jurisdicional voltada à concretização do princípio da igualdade, a partir de uma análise crítica das desigualdades sociais, econômicas e políticas entre homens e mulheres, que repercutem em todas as searas da vida, especialmente na esfera familiar.

Tal contexto se firma como um passo importante para que as promessas de igualdade e dignidade da Constituição Federal de 1988 se tornem concretas para todas as mães

que recorrem à Jurisdição Brasileira, garantindo o real acesso à justiça com o reconhecimento de desigualdades históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais para a preservação do princípio da dignidade humana.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVICH, Victor & COURTIS, Christian. **Los derechos sociales como derechos exigibles**. Madrid: Trotta, 2002. ABRÃO, Rosa Maria Zaia Borges.

AGUIRRE, R. Batthyány, K. Genta, N. Perrotta, V. **Los cuidados en la agenda de investigación y en las políticas públicas en Uruguay**. 2014.

ANTÔNIO, L.G. **Economia do cuidado: o trabalho não remunerado das mulheres**. 2024. Disponível em: <https://www.politize.com.br/economia-do-cuidado/?https://www.politize.com.br/&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA_qG5BhDTARIsAA0UHSIvDBTlicbazd57qeIT7iYvX0bi1VsMvUFHsQmn21HpgbOtUZ_hcR8aAlf1EALw_wcB>. Acesso em: 15 nov. 2024.

BADINTER, Elisabeth. **Um amor conquistado: o mito do amor materno**. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo: II a experiência vivida**. 2. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1967.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021**. Brasília: CNJ: 2021. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas. 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2023/05/12/brasil-tem-mais-de-11-milhoes-de-maes-que-criam-os-filhos-sozinhas.ghtml>>. Acesso em: 30 nov. 2024.

COMUNICAÇÃO, I. Notícias. 2024. Disponível em: <<https://www.arpensp.org.br/noticia/brasil-registrou-mais-de-1722-mil-criancas-sem-nome-do-pai-em-2023>>. Acesso em: 29 nov. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). **Resolução n. 492, de 17 de março de 2023**. Diário da Justiça do Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 53, p. 2-4, 20 mar. 2023.

DE ASSIS, J. M.; DA SILVA RIBEIRO, T. **Economia Do Cuidado: Algumas Reflexões Para O Debate**. Disponível em: <https://www.fg2021.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/fg2020/1611943703_ARQUIVO_516d53440e663aed0d8634228d399d70.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2024.

ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN. **La**

pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. [s.l.] United Nations, 2020.

ENRÍQUEZ, C.R. **Economía del cuidado y política económica:** uma aproximação a sus interrelaciones. Comisión Económica para América Latina Y El Caribe - CEPAL. 2005.

ESQUIVEL, V. "**Economia do cuidado**": um percurso conceitual. In: JÁCOME; M. L.; VILLELA, S. (Org.). Orçamentos sensíveis a gênero: conceitos. Brasília: ONU Mulheres, 2012.

FEDERICI, Silvia. **Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva.** São Paulo: Elefante, 2017.

FERNANDES, W. **Juíza de São Paulo valorou o trabalho invisível da mulher na fixação da pensão alimentícia para o filho. 2024.** Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/juiza-de-sao-paulo-valorou-o-trabalho-invisivel-da-mulher-na-fixacao-da-pensao-alimenticia-para-o-filho/2172676524>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

GARROTE, P. **O tempo investido pela mãe na criação dos filhos. 2023.** Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/390692/o-tempo-investido-pela-mae-na-criacao-dos-filhos>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

LÁZARO, N. **Dia dos Pais pra quem?** Com 80 mil crianças sem pai, abandono afetivo cresce. 2020. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/brasil/dia-dos-pais-pra-quem-com-80-mil-criancas-sem-pai-abandono-afetivo-cresce>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

LISBOA, L. **Brasil registrou mais de 172,2 mil crianças sem nome do pai em 2023. 2024.** Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2024-jan-02/brasil-registrou-mais-de-1722-mil-criancas-sem-nome-do-pai-em-2023/>>. Acesso em: 17 nov. 2024.

MARÇAL, Katrine. **O lado invisível da economia: uma visão feminista do capitalismo.** São Paulo: Alaúde Editorial, 2022.

MARTINS, A. **Número de divórcios no Brasil bate recorde e chega a 420 mil, mostra IBGE. 2024.** Disponível em: <<https://exame.com/brasil/numero-de-divorcios-no-brasil-bate-recorde-e-chega-a-420-mil/>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

MELO, H. P.; CONSIDERA, C. M.; DI SABBATO, A. Di. **Os afazeres domésticos contam.** Economia e Sociedade, Campinas, v. 16, n. 3, p. 435-454, dez. 2007.

OXFAM. **Tempos de cuidar: o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade.** Oxfam Brasil. Relatório, 2020.

PARANÁ. **Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (12ª Câmara Cível). Agravo de Instrumento 0013506-22.2023.8.16.0000. Relator: Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, 2 de outubro de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, 2 de outubro de 2023.** Disponível em

<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000024121601/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0013506-22.2023.8.16.0000#>. Acesso em: 12 nov. 2024.

SOUZA, B. A. N. **Decisão considera trabalho invisível da mulher no arbitramento do valor de alimentos**. 2023. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2023-nov-23/decisao-do-tj-pr-considera-trabalho-invisivel-da-mulher-no-arbitramento-do-valor-de-alimentos/>>. Acesso em: 15 nov. 2024.